

УДК 343.92

Маршуба Маралджан Оразнепесівна –

канд. юрид. наук, молодший науковий співробітник сектору дослідження проблем запобігання злочинності

відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса

НАПрН України, м. Харків

Maraldzhan O. Marshuba –

PhD, Junior researcher of the Academician Stachis

Research Institute for the Study of Crime Problems

National Academy of Legal Sciences of Ukraine

(70 Pushkinska Street, Kharkiv, 61000, Ukraine)

Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом архітектурно-просторового планування міст

В статті розглянуто зарубіжний досвід створення програм протидії та запобігання злочинності, що направлені на побудову стану захищеності простору. Ці програми включають напрями безпечного містобудування та архітектурно-просторових особливостей, що можуть негативно впливати на криміногенність територій. Ефективне використання зазначених ідей дозволить суттєво знизити кількість вчинюваних злочинних посягань на вулицях, біля будинків, закритих приміщеннях, усамітнених, недоступних візуальному спостереженню територіях.

Ключові слова: *топографія, захищений простір, безпечне місто, архітектурно-просторове планування, енвайроментальна кримінологія.*

В статье рассмотрен зарубежный опыт создания программ борьбы и предупреждения преступности, направленные на построение состояния защищенности пространства. Эти программы включают направления безопасного градостроения и архитектурно-пространственных особенностей, которые могут негативно влиять на криминальность территорий. Эффективное использование перечисленных идей сможет существенно снизить количество совершенных преступных посягательств на улицах, возле домов, закрытых помещениях, обособленных, недоступных визуальному наблюдению территорий.

Ключевые слова: *топография, защищенное пространство, безопасный город, архитектурно-пространственное планирование, энвайроментальная криминалогия.*

M.O. Marshuba Foreign Experience of Crime Prevention by Architectural and Space Planning of Cities

Significant growth in the population of the planet, migration processes, rapid economic, political, social and technological progress have led not only to the development of the human and technical capabilities, but also to the evolution of the criminal activity. Throughout its existence the mankind has actively countered the criminal manifestations of its socially dangerous representatives, but the success of these measures was largely dependent on a well thought-out and effective strategy to prevent the crimes.

The modern period of development of criminology is marked by diversity of ideas and concepts that try to explain the causes and conditions of committing the crimes, as well as to find a key "lever" in their avoidance. The XXI century is characterized by a high degree of urbanization and an outflow of people from countryside to large cities. A significant number of large cities and cities-millionaires dictate the need to ensure safety of their population from criminal acts and accidents. To this end, dozens of crime prevention programs are being developed and implemented annually at the local, regional and state levels.

One of such programs is creation of a secure space, which involves the safe city-planning and architectural-spatial features that can adversely affect the criminality level of a territory, since most of situational and street crimes are committed under significant influence of a particular life situation.

Thus, the effective use of these developments will significantly reduce the number of criminal offenses committed on the streets, near houses, enclosed premises and territories which are isolated and inaccessible to visual surveillance.

Keywords: *topography, secure space, safe city, architectural and space planning, environmental criminology.*

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку людства позначився зростанням чисельності населення планети, міграційними процесами та бурхливим розвитком технологічного прогресу. Високий ступінь урбанізації та відтік населення з сільської місцевості до великих міст зумовлює необхідність пошуку заходів забезпечення безпеки від злочинних посягань на їх територіях. З цією метою щорічно розробляються і впроваджуються десятки програм запобігання та протидії злочинності місцевого, регіонального та державного рівня.

Одним із важливих елементів таких програм є створення стану захищеності простору, який включає напрям безпечного містобудування та архітектурно-просторових особливостей, що можуть негативно впливати на криміногенність території, так як переважно ситуаційні та вуличні злочини вчиняються під значним впливом конкретної життєвої ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням цього питання вперше серйозно зайнялися вчені Чиказького університету К. Шоу, Г. Маккей, Р. Парк, Ф. Трешер та інші у 20-х роках ХХ століття. Це було пов'язано з тим, що саме в м. Чикаго виникли проблеми, які пізніше розповсюдилися на всі великі міста Сполучених Штатів Америки. Представники Чиказької школи основну увагу приділяли вивченню соціально-економічних умов міст та районів, для яких була характерна діяльність злочинних груп. Результатом досліджень було встановлення того, що фактори навколишнього середовища можуть породжувати злочинну поведінку індивіда [1]. Ці фактори включають також план забудови районів міста та саму архітектуру житлових споруд. Проблемою територій підвищеної криміногенної небезпеки та можливостями її подолання засобами архітектурного дизайну також цікавилися відомі зарубіжні кримінологи,

вчені і практики, такі як: Г. Шнайдер у концепції містобудівної кримінології, Б. Хілл (B. Hill) у своїх роботах присвячених методичним моделям «SARA model» та «CECAD», Д. Захм (D. Zahm), Р. Пайніч (R. Paynich), Р. Сантос (R. Santos) та ін. Деякі аспекти архітектурно-просторової організації криміногенно безпечного середовища розкриті у теоріях «Defensible Space», «Crime Prevention Through Environmental Design», «Situational Crime Prevention», засновниками яких є О. Ньюмана (O. Newman), Р. Джеффі (C. Ray Jeffery), Р. Кларк (R. Clarke) та ін. На території сучасної України ці концепції тільки починають впроваджуватися.

Метою цієї статті є дослідження міжнародного досвіду зниження криміногенності міст шляхом архітектурно-просторового планування міст, а також можливість їх імплементації в українських містах.

Виклад основного матеріалу. Основна комплексна наукова робота з безпеки міського середовища була видана у 1961 р. Дж. Джекобс – «Смерть та життя великих американських міст». Автор книги запропонувала концепцію зменшення злочинів у будівлях за допомогою переорієнтування їх фасадів на вулиці, при цьому розмежовуючи публічний та приватний простір. Дж. Джекобс визначила атрибути безпечної міської вулиці: чітке розмежування публічного та приватного простору, різноманіття використання та високий ступінь використання пішоходами тротуарів [2, с. 48-49].

Відомою працею у сфері містобудування та її сприйняття є «Образ міста» К. Лінча (1960 р.) [3]. Його дослідженням було встановлено, що люди сприймають навколишнє міське середовище послідовно й передбачувано, уявно формуючи п'ять базових елементів: шляхи, окраїни, райони, вузли та орієнтири.

Наступним важливим напрацюванням у досліджуваній сфері стала праця С. Рей Джеффі

«Запобігання злочинам засобами дизайну середовища» [4], опублікована у 1971 р. Спираючись на практичні знання, автор підкреслив значну роль фізичного середовища у розвитку позитивного чи травмуючого досвіду у правопорушників, що давало змогу змінювати поведінку останніх.

У цей же час архітекторами О. Ньюманом та Дж. Рендомом проводилися емпіричні дослідження взаємодії навколишнього середовища та злочинами в середовищі муніципальної жилої забудови Нью-Йорка. Результатом досліджень стала концепція «захищеного простору» втілена в роботі «Захищений простір – запобігання злочинам за допомогою міського планування» 1972 р. [5]. Зазначений термін включає ряд механізмів, справжніх та символічних бар'єрів, які чітко визначають зону впливу та покращують можливості спостереження за певною територією її ж жителями. На основі цієї концепції створено методика CPTED (crime prevention through environmental design) [6]. О. Ньюман також ввів принципи територіальності, природного (неформального) спостереження та модифікації існуючих структур для ефективного зниження злочинності. Архітектор наголошував, що матеріальна складова житлового середовища може формувати у мешканців поведінку, що безпосередньо сприяє їх безпеці. Форма будівель та їх розміщення надає змогу здійснювати самоконтроль їх жителям.

Не можна залишити поза увагою «Теорію розбитих вікон» (1982 р.) соціологів Дж. К. Вілсона та Дж. Л. Келлінга. Змістом цієї теорії є вплив міського безладу й вандалізму на додаткову кримінальну і антисоціальну поведінку. Упорядковане та чисте навколишнє середовище направляє сигнал про те, що територія контролюється, а поведінка населення відповідає загальноприйнятим нормам. Безлад, бруд навколишнього середовища свідчить про те, що за цією територією не слідкують, а люди роблять все, що їм заманеться, без ризику бути викритими. А так як індивіди мають схильність діяти так, як вони гадають, роблять інші, то вони, з високим ступенем ймовірності, будуть вчиняти «безлад» у безладному оточуючому середовищі [7].

Сучасні дослідники змогли виділити базові принципи забезпечення безпеки,

спираючись на попередні напрацювання та практичні рекомендації. Зокрема, до них належать: охоронюване зонування; просторове структурування; природне спостереження; природній контроль доступу; створення візуального враження надійності та укріплення [8, с. 66-67].

Вище зазначені теорії та концепції неодноразово впроваджувалися в життя. Результати їх реалізації дали змогу виділити як позитивні, так і негативні риси, що сприяло їх удосконаленню.

З використанням теорії «захищеного простору» Міністерство містобудування та міського розвитку (HUD) США з 1993 р. реалізовувало програму перебудови 30 тисяч житлових приміщень в багатоповерхових будівлях вартістю в 2 млрд. доларів. З 1989 р. у Великій Британії, спираючись на ідеї О. Ньюмана, реалізована програма Secured by Design, відповідно до якої збудовано 35 тис. соціальних житлових будинків. У Голандії з 1997 р. реалізований схожий план Policemarque Secured Housing. Результати всіх наведених програм оцінювалися владою як досить позитивні, не останнім критерієм цієї оцінки було зниження злочинності як зареєстрованої, так і фактичної [9, с. 87].

Позитивним прикладом використання концепцій архітектурно-просторового планування стала реновація району Женікар (Genicart) в м. Лормон на півдні Франції. Компактний та густонаселений район Женікару займав близько 10 % площі міста, при цьому в ньому проживала майже половина тогочасного Лормона. Ця територія була представлена переважно муніципальною забудовою 1970-х рр. Особливістю проекту реновації було перегляд громадських територій з точки зору захищеності простору. Концепція благоустрою, розроблена студією BASE, передбачала також використання занедбаних ділянок, побудову сучасних дитячих майданчиків, відкриття магазинів на перших поверхах тощо. В результаті населення стало більше залучатися до життя району, імідж Женікару покращився, а рівень злочинності знизився.

Також успішним прикладом того як архітектура «перепрограмує» несприятливе середовище, є програма мерії Сан-Паулу із забудови сучасними будівлями громадського

призначення занедбаних районів міста. Так, у 2010 р. в районі Карандиру на ділянці, де колись знаходилася одна з найбільших в Латинській Америці в'язниць, згідно з проектом Aflalo and Gasperini Architects було побудовано бібліотеку площею 4,5 тис. кв.м. За короткий період часу бібліотека, в якій були розташовані комп'ютери з безкоштовним інтернетом, книгами та іграми, стала потужним центром притоку молоді. Незабаром подібні центри з'явилися й в інших районах, зокрема, Центр мистецтва та освіти в районі Піменташ та Центр цифрового мистецтва Сан-Паулу в центральній частині міста [10].

Однак, історія містобудування та архітектурно-просторового планування також зафіксувала й недоліки деяких проектів. Найбільш відомою у досліджуваній сфері трагедією став квартал соціального житла «Прюитт-Айгоу» (Pruitt Igoe), збудований у 1955 р. в Сент-Луїсе (штат Міссурі, США). Він був спроектований Ямасакі Мінору, який пізніше стане відомий баштами Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорці. Прюитт-Айгоу це комплекс з 33 одинадцятиповерхових будівель, який планувався не тільки як комфортне помешкання для тисячі бідних родин Сент-Луїса, але й як символ соціальної гармонії (в тому ж році суд округу Сент-Луїсу заборонив расовий поділ в сфері муніципального житла). Однак вже в перші роки існування цього кварталу його покинуло практично все населення, яке могло собі це дозволити. До кінця 1950-х мінімальну плату, яка необхідна була для обслуговування комплексу, вносили лише 15 % орендаторів, а ще через п'ять років їх кількість скоротилася до 2 %. В 1960-х рр. «Прюитт-Айгоу» – один із найбільш занедбаних кварталів США, де знаходилося до 75 % наркотрафіку Сент-Луїсу, а поліція офіційно відмовилася приїздити у нічну зміну. Така ситуація продовжувалася до 1971 р., коли влада, нарешті, прийняла рішення про ліквідування цього кварталу [10, 11].

Ще одним прикладом негативних наслідків неправильної архітектурної забудови є квартали Браунсвілл та Ван Дайк (Бруклін, Нью-Йорк), які роз'єднані між собою лише магістраллю. В цих районах однаково проживає бідне населення, однак фізичні властивості середовища, з точки зору «захищеності» є різними. Зазначені комплекси схожі за

чисельністю – кожний близько 6000 осіб, а густота населення – по 576 осіб/га. Слід зазначити особливості архітектурного планування цих кварталів. Так, Ван Дайк забудований, переважно, 14-ти поверховими будівлями з коридорами на кожному поверсі, які займають до 17 % території будівлі. У той же час Браунсвілл – 3-6-ти поверховими секційними житловими будівлями з густотою забудови 23 %. Реалізація першого проекту породила значну кількість небезпечних на людей пустирів, а входи в будівлі були віддалені від вилиць й обслуговували від 112 до 136 родин. Особливістю другого проекту було розділення району на більш дрібні, краще контрольовані населенням території. Також кожний будинок був ще поділений на секції розміром 9-13 квартир. Прибудинкова територія гарно продивлялася з вікон квартир. Незважаючи на те, що обидва комплекси належать до неблагополучних, але різниця криміногенної ситуації все ж значна. Згідно з даними поліції, за один рік загальна кількість вчинених кримінальних злочинів у Ван Дайк та Браунсвіллі були 432 до 264 відповідно [9, с. 89]. На відміну від Ван Дайк Браунсвілл оцінювався поліцією як менш небезпечне місце.

Таким чином, аналіз негативного досвіду архітектурного планування зазначених районів, надав підстави архітекторам в США відмовитися від розробки проектів соціального житла шляхом побудови багатоповерхівок, оскільки вони мають вищий ступінь криміногенності, ніж житлові будівлі з невеликою кількістю поверхів. Це підтверджується тим, що на сьогодні в містах Сполучених Штатах Америки досить важко знайти багатоповерхове житло, окрім кондомініумів та бізнес-центрів.

Ситуація в Україні, як і в більшості країн пострадянського простору, має свої особливості. Більшість міст-мільйонників якраз і переповнені багатоповерховими панельними будівлями, в яких проживають сотні сімей. Їх концентрація знаходиться в спальних районах міст, в більшості випадків віддалених від центру. Наприклад, Салтівський, Олексіївський райони, район Харківського тракторного заводу, Роганський житловий масив м. Харкова тощо. На жаль, рівень криміногенності зазначених районів є різною, проте досить високою. Не останню роль

в цьому відіграє саме архітектурно-просторове планування.

Сучасний період розвитку Харківщини позначився активною протидією злочинності – створюються та впроваджуються відповідні програми, спрямовані на зниження можливостей вчинення злочинів як на вулиці, так і в приміщеннях. Зокрема, однією з таких програм-проектів є «Безпечне місто». Серед заходів, що плануються реалізувати в її межах є встановлення відеокамер у всіх районах Харкова, а також створення Міського ситуаційного центру, що буде працювати цілодобово. Фахівці будуть приймати екстрені виклики від населення, проводити моніторинг подій, передавати інформацію службам екстреного реагування тощо. Подібні ситуаційні центри вже давно позитивно зарекомендували себе у розвинутих містах світу.

Також, на сьогодні, досить активно йде забудова нових мікрорайонів у м. Харкові, зокрема, в районах «Горизонт», «Рогань», «Південні Пятихатки». В кожному такому

мікрорайоні передбачено будівництво поліклінік, пожежних частин, гаражів, автостоянок, стадіонів, магазинів та зон відпочинку [12]. Однак, наскільки ці плани орієнтовані на зниження криміногенності новостворених житлових територій невідомо.

Висновки. Сучасні реалії життя потребують залучення і використання різноманітних концепцій та методик, направлених на мінімізацію та нейтралізацію умов вчинення злочинів у великих містах. Найбільш теоретично та практично обґрунтованою є теорія «захищеного простору». Ефективне використання цих напрацювань дозволить суттєво знизити кількість вчинюваних злочинних посягань на вулицях, біля будинків, закритих приміщеннях, усамітнених, недоступних візуальному спостереженню територіях.

Список використаних джерел:

1. Фокс В. Введение в криминологию. Москва: Прогресс. 1985. 312 с. URL: <http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st028.shtml> (дата звернення: 29.05.2019).
2. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с.
3. Lynch K. Good city form. Cambridge. MA: MIT Press, 1981. 524 p.
4. Jeffery R. Crime Prevention Through Environmental Design. Beverly Hills: Sage Publications, 1971. 290 p.
5. Newman O. Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. N. Y.: Macmillan Publishing, 1972. 264 p.
6. Atlas R. 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention. CRC Press, 2013. 2nd Edition. 954 p.
7. Wilson J., Kelling G. Broken Windows. The Atlantic Monthly. March 1982. URL: http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf (дата звернення: 30.05.2019).
8. Полянцева Е. Р. Проектирование безопасной архитектурной среды. *Академический вестник Уралниипроект РААСН*. 2013. № 2. С. 65-68.
9. Кияненко К. Архитектура и безопасность: «Защищающее пространство» Оскара Ньюмана. *А В*. № 5 (122). 2011. С. 87-91.
10. Способна ли архитектура победит преступность? URL: <http://sroportal.ru/publications/sposobna-li-arxitektura-pobedit-prestupnost/> (дата звернення: 29.05.2019).
11. Трагедия Pruitt-Айгоу. Невыученный урок социального жилья. URL: <https://menstory.wordpress.com/2015/10/18/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80/> (дата звернення: 30.05.2019).
12. В Харькове проектируют новые микрорайоны. URL: <https://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-proektuyut-novi-mikrorayoni-31634.html> (дата звернення: 30.05.2019).

References:

1. Foks V. (1985). Vvedenie v kriminologiju. Moskva: Progress [in Russian]. URL: <http://scienceoflaw.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st028.shtml> [in Russian].
2. Dzhekobs D. (2011). Smert' i zhizn' bol'shih amerikanskih gorodov. Moskva [in Russian].
3. Lynch K. (1981). Good city form. Cambgidge [in English].
4. Jeffery R. (1971). Crime Prevention Through Environmental Design. Beverly Hills [in English].
5. Newman O. (1972). Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design. N. Y. [in English].
6. Atlas R. (2008). 21st Century Security and CPTED: Designing for Critical Infrastructure Protection and Crime Prevention. Los-Angeles [in English].
7. Wilson J., Kelling G. (1982). Broken Windows. The Atlantic Monthly [in English]. URL: http://www.manhattan-institute.org/pdf/_atlantic_monthly-broken_windows.pdf.
8. Poljanceva E. R. (2013). Proektirovanie bezopasnoj arhitekturnoj sredy. *Akademicheskij vestnik Uralniiproekt RAASN*. issue 2. 65-68.
9. Kijanenko K. (2011). Arhitektura i bezopasnost': "Zashhishhajushhee prostranstvo Oskara N'jumana". *A V*. issue 5 (122). 87-91.
10. Sposobna li arhitektura pobedit' prestupnost'? URL: <http://sroportal.ru/publications/sposobna-li-arhitektura-pobedit-prestupnost/> [in Russian].
11. Tragedija Prjuitt-Ajgou. Nevyuchennyj urok social'nogo zhil'ja. URL: <https://menstory.wordpress.com/2015/10/18/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%80/> [in Russian].
12. V Har'kove proektirujut novye mikrorajony. URL: <https://www.city.kharkov.ua/ru/news/ukharkovi-proektuyut-novi-mikrorajoni-31634.html> [in Russian].